

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20687229>

UBAYDULLAXONNING HUKMRONLIK DAVRI: UMUMIY TARIXIY TAHLIL

Abduvoidova Ruxshonaxon Akramjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti,

Tarix fakulteti, 3-kurs talabasi

ruxshonaabduvoidova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Shayboniylar sulolasining so‘nggi yirik vakili Ubaydullaxon (1533-1540) ning hukmronlik davri keng tarixiy kontekstda tahlil qilinadi. Tadqiqotda xonning taxtga kelish sharoitlari, ichki va tashqi siyosatining asosiy yo‘nalishlari, davlat boshqaruvidagi o‘rni, shaxsiy fazilatlari hamda uning tarixiy merosi ko‘rib chiqiladi. Maqolada Ubaydullaxon hukmronligining Buxoro xonligi taqdiri uchun tutgan o‘rni ob'ektiv baholashga harakat qilingan.

Kalit so‘zlar: *Ubaydullaxon , Shayboniylar sulolasi, Buxoro xonligi, XVI asr tarixi, O‘rta Osiyo, davlat boshqaruvi, tarixiy meros.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется правление Убайдуллы Хана (1533–1540), последнего крупного представителя династии Шайбанидов, в широком историческом контексте. Исследование рассматривает обстоятельства восшествия хана на престол, основные направления его внутренней и внешней политики, его роль в государственном управлении, его личные качества и историческое наследие. Статья пытается объективно оценить роль правления Убайдуллы Хана в судьбе Бухарского ханства.

Ключевые слова: *Убайдулла Хан, династия Шайбанидов, Бухарское ханство, история XVI века, Центральная Азия, государственное управление, историческое наследие.*

ANNOTATION

This article analyzes the reign of Ubaydullah Khan (1533-1540), the last major representative of the Shaybanid dynasty, in a broad historical context. The study examines the circumstances of the khan's accession to the throne, the main directions of his domestic and foreign policy, his role in state administration, his personal qualities, and his historical legacy. The article attempts to objectively assess the role of Ubaydullah Khan's reign in the fate of the Bukhara Khanate.

Keywords: *Ubaydullah Khan, Shaybanid dynasty, Bukhara Khanate, 16th century history, Central Asia, state administration, historical legacy.*

O'rta Osiyo tarixining XVI asri - eski va yangi davr o'rtasidagi murakkab o'tish bosqichi bo'lib, bu davrda siyosiy xaritaning tubdan o'zgarishi, yangi sulolalar va davlatlarning paydo bo'lishi kuzatiladi. Aynan shu davrda Movarounnahrda Shayboniylar sulolasi hokimiyat tepasiga keldi va mintaqaning yangi hukmdori sifatida o'z o'rnini mustahkamladi[1].

Shayboniylar sulolasining eng yirik vakillaridan biri - Ubaydullaxon (to'liq ismi: Ubaydulloh ibn Mahmud Sulton ibn Shoh Budoq Sulton) 1533- yildan 1540-yilgacha Buxoro xonligini boshqardi. Uning hukmronlik davri qisqa bo'lsa-da, tarixiy jihatdan boy va muhim voqealar bilan to'la edi. Ubaydullaxon siyosiy arenaga chiqishdan tortib, vafotiga qadar Movarounnahrning siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotiga chuqur iz qoldirdi[2].

1500-yilda Muhammad Shayboniyxon Movarounnahrni zabt etib, temuriylar sulolasiga barham berganidan keyin yangi davlat - Shayboniylar saltanati barpo etildi. Biroq bu davlat tashkil topganidan beri ichki ziddiyatlardan xoli bo'lmadi. Ko'chmanchi qabila an'analari asosida qurilgan bu davlatda hokimiyat ko'pincha sulola vakillari o'rtasida bo'lishib olinardi[3].

1510 yilda Marv yaqinidagi Marv jangida Muhammad Shayboniyxon Safaviy shohi Ismoil I qo'lida halok bo'lgach, Shayboniylar qo'shini og'ir mag'lubiyatga uchradi. Xuroson yo'qotildi. Bu dahshatli voqea Shayboniylar uchun og'ir sinov

bo'ldi. Keyingi yigirma yil davomida bir qancha hukmdor almashinib, davlat beqarorlik girdobida qoldi[4].

Shu murakkab davrda Ubaydullaxon siyosiy sahna markaziga chiqdi. U Kuchkunchixon (1512–1531) va So'yunchxo'jaxon (1531–1533) davridagi siyosiy nizolarda muhim rol o'ynab, o'z obro'sini mustahkamladi. Ayniqsa Ubaydullaxonning Safaviylar bilan olib borgan janglardagi mardligi va harbiy mahorati uni xalq orasida mashhur qildi.

1533-yilda So'yunchxo'jaxon vafot etgach, Shayboniylar sulolasining yirik vakillari o'rtasida taxt uchun kurash boshlandi. Ubaydullaxon bu kurashda o'zining kuchli siyosiy ta'siri, harbiy nufuzi va keng qo'llab-quvvatlash bazasi tufayli g'olib chiqdi.

Ubaydullaxonning taxtga kelishi oddiy meros yo'li bilan emas, balki murakkab siyosiy muzokaralar va kuch nisbatining belgilashi orqali amalga oshdi. U sulolaning eng tajribali va obro'li vakili sifatida tan olindi. Buxoro, Samarqand va boshqa yirik shaharlar amiri va zodagonlari uning hukmronligini qo'llab-quvvatladilar.

Taxtga o'tirgach, Ubaydullaxon mamlakatni boshqarishda aniq yo'l tutdi: markaziy hokimiyatni mustahkamlash, tashqi dushmanlar - birinchi navbatda Safaviylar - bilan kurashda mustahkam turishva mamlakatni iqtisodiy inqirozdan olib chiqish. Bu uch asosiy vazifa uning butun hukmronlik davrini belgilab berdi[6].

Ubaydullaxon ichki siyosatda eng muhim vazifa sifatida markaziy hokimiyatning kuchini oshirishni ko'rdi. U sulola vakillari va yirik amirlar orasidagi tarqoqlikka barham berishga harakat qildi. Buning uchun bir qator ma'muriy chora-tadbirlar ko'rdi: viloyat hokimlarining vakolatini cheklab, ularni markazga bo'ysundirdi; muntazam maslahat yig'ilishlarini o'tkazib, eng muhim qarorlarni o'zi qabul qildi[7].

Ubaydullaxon shaxsiy sifatlari jihatidan ham hokimiyatga loyiq edi. U harbiy mahorat, siyosiy donolik va diniy bilim sohasida tengdoshlaridan ustun turardi. Bu sifatlarga ham amir va zodagonlar, ham oddiy xalq orasida katta obro' qozonishga yordam berdi.

Biroq uning markazlashtirish siyosati ham to'liq samarasini bermadi. Shayboniylar sulolasida an'anaviy ravishda hukm surgan taqsimlash tamoyili ya'ni, katta hududlarni sulola vakillari o'rtasida bo'lib berish odati - Ubaydullaxon davrida ham butunlay bartaraf etilmadi. Bu ichki qarama-qarshilik uning davlat boshqaruvidagi eng katta muammolardan biri bo'lib qoldi.

Ubaydullaxon davlatda qonun-tartibni ta'minlashga katta e'tibor qaratdi. U adolatli boshqaruv tamoyillariga amal qilishga harakat qildi. Tarixiy manbalarda uning oddiy fuqarolar murojaatnomalarini shaxsan ko'rib chiqishi, mazlumlarni himoya qilishi haqida ma'lumotlar saqlanib qolgan.

Soliq yig'ishda tartibsizlik va zulmga barham berish ham uning ichki siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'ldi. U soliq yig'uvchilarga nisbatan qattiq nazorat o'rnatdi. Adolatsiz soliq yig'uvchilar jazolandi. Bu chora aholining hukmdorga bo'lgan ishonchini mustahkamladi va mamlakatda nisbiy barqarorlikning o'rnatilishiga yordam berdi[9].

Ubaydullaxon tashqi siyosatining bosh yo'nalishi - Safaviylar bilan kurash edi. Eron Safaviy davlati XVI asrda O'rta Osiyoning eng kuchli qo'shnisi va raqibi edi. Xuroson ustidan nazorat, diniy raqobat (sunna va shia) hamda siyosiy ta'sir doirasi uchun kurash ikkala davlat o'rtasidagi munosabatlarni doimiy ravishda keskinlashtirdi.

Ubaydullaxon Safaviylar bilan bir qator yirik janglarda qatnashdi. 1528-yilda Jam jangida (hozirgi Eron hududida) u Safaviy shahzodasi Tohmasp qo'shinlarini mag'lub etdi. Bu g'alaba uning harbiy shuhratini yanada oshirdi va Movarounnahrda unra bo'lgan ishonchni mustahkamladi.

Biroq Ubaydullaxon Xurosonni qayta zabt etishga muvaffaq bo'la olmadi. Safaviylar bu boy o'lkani mustahkam ushlab qoldilar. Ikkala davlat o'rtasidagi chegara taxminan Amudaryoning shimoliy qismida barqarorlashdi. Bu chegara keyingi asrlarda ham O'rta Osiyo siyosiy xaritasida muhim o'rin tutdi.

Ubaydullaxon g'arbdagi Safaviylar bilan kurashish bilan birga, shimoliy va sharqiy yo'nalishlarda ham faol siyosat yuritdi. Qozoq xonligi bilan munosabatlar

murakkab va ko‘pincha ziddiyatli xarakter kasb etardi. Qozoq xonlari ba‘zan Movarounnahrning shimoliy chegaralarida harbiy bosimni kuchaytirdilar.

Ubaydullaxon bu tahdidlarga javob berish uchun shimoliy chegaralarni mustahkamladi, mahalliy qo‘shin birliklarini tuzdi va zarur hollarda qozoq xonlari bilan diplomatik muzokaralar ham olib bordi. Uning shimoliy siyosati asosan mudofaa xarakterida bo‘ldi, chunki asosiy kuch va resurslar g‘arbdagi Safaviylar bilan kurashga sarflandi.

Sharqda - Farg‘ona vodiysi va Toshkent hududlarida ham vaqti-vaqti bilan siyosiy vaziyat keskinlashib turdi. Ubaydullaxon bu hududlarda o‘z hokimiyatini mustahkamlash uchun bir qator harbiy va siyosiy tadbirlar amalga oshirdi[8].

Ubaydullaxonning she‘riyati asosan tasavvuf va diniy-falsafiy mavzularni qamrab olgan. Naqshbandiya tariqatiga yaqin bo‘lgan bu hukmdor ilohiy ishq, ruhiy poklanish va dunyoning bevafoqligi kabi mavzularni o‘z she‘rlarida chuqur his bilan tasvirlagan. Uning she‘rlari davr adabiyotida yuksak badiiy darajada turadi.

Teologiya sohasida ham Ubaydullaxon jiddiy bilim sohibi edi. U kalom, fiqh va hadis ilmlari bilan chuqur tanish bo‘lib, din olimlar bilan teng munozara qila olardi. Bu sifat unga nafaqat ma‘naviy obro‘, balki siyosiy legitimlik ham berdi: dindor xalq uchun ilmu zohid hukmdor ko‘proq ishonch uyg‘otardi[5].

Ubaydullaxon saroyida o‘z davrining yirik olimlari, shoirlari va san‘atkorlari to‘plandi. U bu ijodkorlarni moddiy jihatdan qo‘llab-quvvatladi, ularga ish sharoiti yaratdi. Buxoro bu davrda ilmiy va madaniy markazga aylandi.

Ubaydullaxon davrida qurilgan va ta‘mirlangan masjid-madrasalar nafaqat diniy, balki ilmiy markazlar sifatida ham xizmat qildi. Bu muassasalarda fiqh, hadis, tafsir qatorida matematika, astronomiya, tibbiyot va falsafa fanlari ham o‘qitildi. Ko‘plab talabalar uzoq o‘lkalardan Buxoroga ilm izlab keldilar.

Kitob san‘ati - xattotlik, naqqoshlik va muqovasozlik - Ubaydullaxon saroyida alohida qadrlandi. Saroy kutubxonasida ko‘plab qimmatli qo‘lyozmalar to‘plandi. Ayrim tarixiy asarlar aynan shu davrda yaratildi yoki nihoyasiga yetkazildi, bu esa keyingi avlodlar uchun muhim meros bo‘lib qoldi[10].

Tarixiy manbalarda Ubaydullaxon shaxsiyatiga quyidagicha ta'rif beriladi: jasur va qat'iyatli sarkarda, adolatparvar hukmdor, diniy burch va majburiyatlarni vijdonan bajaruvchi musulmon, ilm-fanga mehr qo'ygan ma'rifatparvar. Shu bilan birga, u zarur hollarda qattiq va murosasiz bo'la olardi.

Ubaydullaxon o'z atrofida gilar bilan munosabatda ham o'ziga xos uslubga ega edi. U amirlar va zodagonlar bilan maslahatlashib ish tutishni qo'llar, biroq nihoyat qaror o'ziniki bo'lishini ta'minlardi. Oddiy xalq bilan muloqotda esa soddadillik va ochiqlik bilan ajralib turardi. Bu xususiyatlar uning keng ommada mashhur bo'lishiga zamin yaratdi[11].

Ubaydullaxonning so'nggi yillari og'ir sinovlarra to'la edi. Tashqi bosim-Safaviylar tahdidi to'xtamadi. Ichki siyosiy vaziyat ham murakkab bo'lib qoldi. Sulola vakillari o'rtasidagi raqobat yangi kuch bilan alanga oldi[4].

1540-yilda Ubaydullaxon vafot etdi. Uning o'limi Shayboniylar davlatida yangi beqarorlik davri boshlanishiga olib keldi. Taxtda bir necha hukmdor tez almashinib, davlat zaiflasha boshladi. Bu jarayon keyinchalik Shayboniylar sulolasining tanazzulida muhim omil bo'ldi.

Ubaydullaxonning qabri Buxoro joylashgan. U o'z davriga xos ulkan maqbara qurilishini buyurmasdi - bu ham uning kamtarligidan dalolat beradi. Biroq xalq xotirasida u aziz hukmdor sifatida uzoq yillar eslab kelindi.

Ubaydullaxonning tarixiy merosi bir necha jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, u Shayboniylar sulolasining eng qudratli va obro'li hukmdorlaridan biri sifatida tarixga kirdi. Ubaydullaxonning hukmronligi davrida Buxoro xonligi nisbatan barqaror va rivojlangan davlat sifatida mintaqada o'z o'rnini saqlab qoldi.

Ikkinchidan, Ubaydullaxon ma'muriy, harbiy va iqtisodiy sohalarda amalga oshirgan islohotlari keyingi hukmdorlar uchun yo'l ko'rsatuvchi namuna bo'ldi. Uning soliq tizimini tartibga solish, chegara mudofaasini mustahkamlash va savdo yo'llarini xavfsiz qilish bo'yicha choralar mamlakatni boshqarishda muhim amaliy tajriba meros qoldirdi.

Uchinchidan, Ubaydullaxonning ilm-fan va madaniyat sohasidagi xizmatlari XVI asr O'rta Osiyo madaniyatining rivojiga sezilarli hissa qo'shdi. Uning saroyida to'plangan olimlar va ijodkorlar keyingi avlodlarga ham ta'sir ko'rsatdi. Uning o'zi yozgan she'rlar o'zbek va forsiy adabiyotining bir qismi sifatida saqlanib qoldi.

To'rtinchidan, Ubaydullaxon xalqaro siyosiy arenada Movarounnahrni himoya qilgan hukmdor sifatida tarix sahifalarida o'z o'rnini egalladi. Safaviylar bilan olib borgan urushlar, ayniqsa 1528 yildagi Jom jangi - bu nomning xalq xotirasida uzoq yillar saqlanib qolishiga asos bo'ldi.

XULOSA

Ubaydullaxonning hukmronlik davri (1533–1540) Shayboniylar davlatining XVI asrdagi tarixida alohida o'rin egallaydi. Qisqa muddatli bo'lsa-da, bu davr mamlakatning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotida chuqur iz qoldirdi.

Ubaydullaxon o'z davri uchun noyob shaxsiyat: harbiy qobiliyat va siyosiy donolikni, diniy bilim va ijodiy salohiyatni o'zida mujassam etgan hukmdor. U o'z zimmasiga olgan og'ir siyosiy vaziyatda - tashqi bosim, ichki ziddiyatlar va iqtisodiy qiyinchiliklar sharoitida - mamlakatni boshqarishda aniq yo'nalish ushlab turdi.

Uning ichki siyosatda amalga oshirgan markazlashtirish choralari va islohotlari, tashqi siyosatda Safaviylar va boshqa qo'shnilar bilan munosabatlarda tutgan mustahkam mavqei, madaniyat va ilm-fanga ko'rsatgan homiylik - bularning barchasi birgalikda Ubaydullaxonni XVI asr O'rta Osiyo tarixining yirik siymolaridan biri sifatida baholashga asos beradi.

Shu bilan birga, uning faoliyatidagi kamchiliklar va cheklovlarni ham inkor etmaslik kerak. Sulola ichidagi birlikni to'liq ta'minlay olmasligi, Xurosonni qayta zabt eta olmasligi va o'limi tufayli islohotlarning nihoyasiga yetkazilmasligi - bular ham tarixiy haqiqatning bir qismidir. Biroq yutuqlar va kamchiliklar birgalikda baholanganda, Ubaydullaxonning hukmronlik davri tarix sahifalarida munosib o'rin egallashga loyiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zamonov A. Buxoro xonligi tarixi. – Toshkent: 2021. – B. 48.
2. Sagdullayev A.S., Mavlonov O‘. O‘zbekistonda davlat boshqaruvi tarixi. – Toshkent: Akademiya, 2006. – B. 82-85.
3. Ubeydullah Han // TDV Islam Ansiklopedisi. – C. 42. – İstanbul, 2012. – S. 22-23.
4. Erkayeva M. Ubaydullaxon I davrida Buxoro xonligi // "PEDAGOGS" international research journal. – Volume 83. – 2025. – B. 104-107.
5. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – Toshkent: Yulduzcha, 1989. – B. 115.
6. Ahmedov B. Shayboniylar tarixi. – Toshkent: Fan, 1992. – B. 68.
7. Xo‘jayev A. Temuriylar va Shayboniylar davri. – Toshkent: 2005. – B. 95.
8. Hofiz Tanish Buxoriy. Sharafnomai shohiy (Abdullanoma). – Toshkent: Fan, 1983. – B. 38.
9. Sultonov U. O‘rta Osiyo xonliklari tarixi. – Toshkent: Fan, 2007. – B. 56.
10. Bregel Y. An Historical Atlas of Central Asia. – Leiden: Brill, 2003. – P. 45.
11. McChesney R.D. Central Asia: Foundations of Change. – Princeton, 1996. – P. 122.